

Проблемы и перспективы организации и развития государственной политики в сфере физической культуры и спорта на уровне Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга

Попов Ф. К., Палий К. Р.*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *paly-design@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье приведены данные о современном состоянии государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации и городе Санкт-Петербурге. Изучение современного состояния позволило выявить существующие проблемы и определить возможные направления их решения.

Ключевые слова: государственная политика, физическая культура, спорт, проблемы, перспективы

Problems and Prospects Of Organization and Development of State Policy in the Field of Physical Training and Sports at the Level of the Russian Federation and Saint Petersburg

Philipp K. Popov, Kristina R. Paliy*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; *paly-design@yandex.ru

ABSTRACT

The article presents data on the modern state of state policy in the field of physical training and sports in the Russian Federation and the city of Saint Petersburg. The study of the modern state made it possible to identify existing problems and identify possible directions for their solution.

Keywords: state policy, physical training, sport, problems, prospects

Введение

Одним из главных приоритетов социально-экономической политики России выступает распространение стандартов здорового образа жизни. Некоторые источники предлагают духовно-нравственное и физическое здоровье нации считать национальной идеей [1, с. 9], в достижении которой главную роль должна сыграть физическая культура и спорт (ФКиС). Здоровый образ жизни стал приоритетным направлением социально-экономического развития многих регионов России, в том числе и г. Санкт-Петербург [12, с. 29]. Важнейшим вкладом в формирование здорового образа жизни должно стать создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения. При этом распространение идей здорового образа жизни предполагает как пропаганду и информирование, так и внедрение, и закрепление в жизни каждого гражданина нашей страны физической культуры и спорта, формирование устойчивой привычки к здоровому образу жизни через занятия физической культурой.

Материалы и методы

Решение задачи распространения стандартов здорового образа жизни в нашей стране с успехом происходит посредством реализации федеральных и региональных государственных программ по развитию физической культуры и спорта (ФКиС). Применяется программно-целевой подход, в соответствии с которым устанавливаются подпрограммы развития и целевые ориентиры или показатели, к достижению которых необходимо стремиться. Программно-целевой подход в организации и развитии в ФКиС успешно зарекомендовал себя на протяжении ряда лет. В то же время, в реализации программ на местах отмечаются некоторые проблемы. Они заключаются как в недостижении целевых показателей, так и в неполном освоении средств финансирования, нетактичной установке целевых показателей, например, их занижении на уровне регионов и муниципалитетов, что требует проработки и решения. Все вышесказанное определило необходимость изучения состояния развития ФКиС в масштабах страны, а также выявления проблем и поиска путей их решения.

В работе использовались методы статистического наблюдения, сравнительный и аналитический методы.

Обсуждение

Позитивное влияние физической культуры на общественное здоровье определяется ее социально-профилактическим влиянием. Использование средств ФКиС в решении задач оздоровления, воспитания, профилактики заболеваемости и преступности становится социально необходимым [4].

В соответствии с целью данного исследования необходимо рассмотреть существующие состояние и проблемы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и городе Санкт-Петербург. Для решения поставленных вопросов следует ознакомиться с опытом отечественного и зарубежного преодоления проблем в рассматриваемой сфере, выявить основные проблемы и пути их решения на уровне страны и региона.

Несмотря на значимость ФКиС для развития человеческого капитала [11], некоторыми авторами отмечается общемировая тенденция сокращения физкультурно-оздоровительной активности молодых людей после 25 лет [19, с. 151]. Только 15% населения России сегодня регулярно занимаются спортом [19, с. 152]. Все это происходит на фоне влияния политического фактора в сфере большого спорта [20; 24], преобладания национальной идеи [25, с. 591] и направленности организационных мероприятий в странах, принимающих и организующих проведение Олимпийских игр [22]. При этом зарубежными исследователями Олимпийские игры принимаются за отправную точку распространения новой глобальной системы ценностей на основе гуманизма и пацифизма [23].

О проблемах в вопросах финансирования ФКиС говорят авторы многих исследований [7; 9; 14; 17]. Отмечается резкая дифференциация в источниках финансирования по федеральным округам. В исследовании Е. Ю. Перьковой делается обоснованный вывод о наличии сильной дифференциации в структуре финансирования строительства объектов в федеральных округах. Формирование спортивной инфраструктуры преимущественно за счет средств инвестиционных программ осуществлялось в 2006–2015 гг. в Приволжском, Сибирском, Южном, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, при этом, наиболее сбалансированным выступает финансирование по источникам финансирования в Центральном и Южном округах [17, с. 217]. Преобладание в источниках финансирования средств субъектов наблюдается в Уральском и Северо-Западном федеральных округах [17]. Развитию ФКиС на уровне страны и регионов, по мнению некоторых исследователей, препятствует

отсутствие единой нормативной базы, закрепляющей основы ФКиС в стране. В. В. Круглов считает, что такой основой может стать Спортивный кодекс РФ [13].

Активная пропаганда здорового образа жизни в течение ряда лет, закреплённая на уровне федеральных нормативно-правовых актов, а также иного законодательства, позволила сделать вывод о важности развития ФКиС в стране. В то же время, как отмечает Е. А. Бобровский, на прирост доли населения, активно занимающегося ФКиС, сильно влияет обеспеченность граждан объектами спортивной инфраструктуры, что, в то же время, рождает проблему сильной дифференциации по распределению объектов спортивной инфраструктуры по территории страны [6, с. 101]. Положительной динамикой Е. А. Бобровский называет прирост количества объектов инфраструктуры, запланированный Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.»¹, в соответствии с которой на начало 2018 г. было построено 710 спортивных объектов за счет финансирования из федерального бюджета, 72 объекта в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (в рамках направления «Массовый спорт») [6, с. 103]. При этом, как отмечают некоторые исследователи, в сельской местности спортивные сооружения выступают одним из факторов, способствующих социально-экономическому развитию сельских территорий [16, с. 154]. Положительную динамику в развитии ФКиС отмечает Е. Ю. Перькова. В качестве позитивной динамики называются: увеличение населения, систематически занимающегося ФКиС, с 12,5% в 2006 г. до 31,7% в 2015 г. [18, с. 39]. Общий объем финансирования ФЦП в 2006–2015 гг. составил 158 953,7 млн руб. При этом средства федерального бюджета, направленные на финансирование, составили 61,3% от общего объема финансирования, средства региональных местных бюджетов составили 34,7%, порядка 4,0% составило финансирование из внебюджетных источников². Фактически освоено 90,3% выделенных средств [2, с. 15].

В исследовании В. Н. Баранова, Б. Н. Шустина показано, что в последнее время (после принятия ФЦП о развитии ФКиС в Российской Федерации на 2006–2015 гг.) больше внимания стало уделяться изучению организационных проблем управления ФКиС, особенно вопросам правового, финансового обеспечения развития ФКиС [3].

Продолжением выполнения целевых ориентиров в сфере развития ФКиС после 2015 г. стало принятие Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.».

Документом долгосрочного развития г. Санкт-Петербург выступает Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. А. И. Котовым выделены 17 стратегических целей, направленных на достижение генеральной цели — развития г. Санкт-Петербурга [12]. Одной из таких стратегических целей выступает повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни. Целевыми индикаторами выступили удельный вес петербуржцев, систематически занимающихся ФКиС (планируется рост к 2030 г. до 50% от общей численности населения), уровень удовлетворенности населения условиями для занятий ФКиС до 70% от числа опрошенных петербуржцев к 2030 г. [12, с. 29].

Развитие физической культуры и спорта в городе Санкт-Петербург предусмотрено Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие физической куль-

¹ Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.» [Электронный ресурс]. URL: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2006/191> (дата обращения: 13.02.2019).

² Итоговый доклад о ходе реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» и подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008–2015 годы» [Электронный ресурс]. URL: www.min-sport.gov.ru/press-centre/speeches/28895/ (дата обращения: 13.02.2019).

туры и спорта в Санкт-Петербурге»¹ на 2017–2020 гг. (далее — Государственная программа). Рассмотрим основные ее положения.

Финансирование программы запланировано из бюджета г. Санкт-Петербург, федерального бюджета, внебюджетных источников. Объемы финансирования Государственной программы (согласно паспорту²) представлены на рис. 1.

Общий объем финансирования государственной программы на период 2018–2023 гг. должен составить 111 545,091 млн руб. При этом за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга будет получено финансирование в размере 107 325, 974 млн руб.

По предварительным оценкам, к 2023 г. реализация программных мероприятий по сравнению с 2018 г. должна привести к изменениям, представленным на рис. 2.

Кроме того, планируется увеличение уровня обеспеченности спортивными залами до 1,7 тыс. м² на 10 тыс. населения; увеличение уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями до 8,7 тыс. м² на 10 тыс. населения; увеличение уровня обеспеченности плавательными бассейнами до 161,0 м² зеркала воды на 10 тыс. населения.

Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г., утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355, установлены следующие целевые показатели:

- доля граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом (в структуре общей численности населения) в ходе реализации программы, должна достигнуть 40%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в структуре общей численности населения с ОВЗ, должна достигнуть значения 20%.

Реализация программных мероприятий по развитию ФКиС в Санкт-Петербурге в 2014–2017 гг. позволила получить следующие позитивные изменения основных показателей развития отрасли:

- увеличение численности петербуржцев, систематически занимающихся ФКиС;
- увеличение количества спортивных сооружений;
- отремонтированы и оснащены оборудованием внутридворовые спортивные площадки;
- на базе общеобразовательных учреждений открыты школьные спортивные клубы (ШСК).

Развитие отрасли ФКиС в Санкт-Петербурге осуществляется программно-целевым методом. Стратегическими направлениями отраслевых программ являются:

- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением;
- развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Несмотря на позитивную динамику развития ФКиС в Санкт-Петербурге, одной из основных проблем остается недостаточное обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе лицам с ОВЗ, инвалидам.

Основными проблемами развития ФКиС в Санкт-Петербурге разработчики программы называют:

- 1) низкую укомплектованность бюджетных учреждений (районных Центров ФКиС) кадрами;

¹ Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» [Электронный ресурс]. URL: <http://kfs.spb.ru/razvitie-otrasli/programma-razvitiya-2015-2020/> (дата обращения: 13.02.2019).

² Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sankt-peterburga-do-2030/ (дата обращения: 13.02.2019).

Рис. 1. Объемы финансирования Государственной программы
Fig. 1. Amounts of financing of the State program

Рис. 2. Ожидаемые результаты реализации государственной программы, %
Fig. 2. The expected results of implementation of the state program, %

- 2) недостаточное количество рекреационных зон в местах массового отдыха, предназначенных для занятий физической культурой;
- 3) недостаточную материальную базу учреждений ФКиС, которые осуществляют подготовку спортивного резерва;
- 4) необходимость решения организационных моментов, при переходе учреждений ФКиС на новые федеральные стандарты спортивной подготовки;
- 5) в развитии спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга замедленные темпы ввода в эксплуатацию новых и реконструкции существующих спортивных объектов.

Опыт реализации ФЦП по развитию ФКиС в нашей стране позволил некоторым исследователям выделить административные и финансовые проблемы в реализации таких программ:

- влияние инфляционных процессов на объемы финансирования;
- срыв сроков ввода объектов ФКиС в эксплуатацию;
- затягивание сроков принятия региональными властями решений о софинансировании программ по развитию ФКиС, а также невыполнение принятых обязательств по финансированию [2].

Устранения названных проблем предлагается достичь с помощью усиления контролирующих, координирующих функций субъектов, ответственных за установление целевых показателей (Минспорта России и др.) [2, с. 18].

Множество исследований посвящено возможному решению проблем развития ФКиС с помощью привлечения средств частных инвесторов с обеспечением государственной поддержки. Это механизм государственно-частного партнерства [8; 10; 15; 21].

Заключение

Следует отметить существующую явную диспропорцию как в объемах финансирования строительства объектов спортивной инфраструктуры, так и в объемах поступления средств из различных источников (доля средств, привлеченных из федерального бюджета, бюджетов субъектов и внебюджетных источников), так и в обеспечении модернизации спортивно-технологического оборудования в разрезе федеральных округов [5]. Существующее положение приводит к тому, что отрасль ФКиС развивается неравномерно в различных федеральных округах (регионах) нашей страны.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что применение программно-целевого подхода в развитии ФКиС на протяжении ряда лет доказало свою эффективность. Позитивная динамика наблюдается в увеличении количества объектов спортивной инфраструктуры, удельного веса лиц, занимающихся ФКиС, в общем количестве населения, росте доступности объектов для занятий лиц с ОВЗ. В то же время, можно отметить неравномерность финансирования по источникам поступления средств для строительства объектов спортивной инфраструктуры по федеральным округам, резкие диспропорции в финансировании приводят к различному уровню реализации и достижения целевых показателей, при котором в некоторых федеральных округах большая часть нагрузки ложится на бюджеты субъектов, что не является верным. Следует усиливать государственное участие в финансировании развития объектов инфраструктуры ФКиС, с одновременной разработкой работающих механизмов привлечения частного капитала. Огромным потенциалом в качестве привлечения инвестиций, обслуживания объектов спортивной инфраструктуры обладает государственно-частное партнерство.

Литература

1. Агеевец В. У. К вопросу о национальной идее России // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2015. № 5. С. 9–13.
2. Андросова Г. А., Мяконьков В. Б. Экономические аспекты федеральных целевых программ развития физической культуры и спорта // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. № 7. С. 14–18.
3. Баранов В. Н., Шустин Б. Н. Разработка организационных проблем управления физической культурой и спортом в России // Вестник спортивной науки. 2014. № 5. С. 3–6.
4. Березанцева-Низяева Т. В. Экономические и правовые аспекты физической культуры и спорта // Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2016. № 1. С. 346–355.
5. Бобровский Е. А. Модернизация спортивно-технологического оборудования физкультурно-оздоровительных комплексов в разрезе федеральных округов // Карельский научный журнал. 2018. № 1. С. 192–194.
6. Бобровский Е. А. Развитие спортивной инфраструктуры для активизации массового спорта // Карельский научный журнал. 2018. № 1. С. 101–104.
7. Воронина В. Т. Динамика развития и финансирование спортивных сооружений в России // Иннов: электронный научный журнал. 2017. № 4. С. 20.
8. Григорьев В. И., Филиппов С. С. Перспективы развития физической культуры, спорта и туризма России на основе государственно-частного партнерства // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2014. № 2. С. 60–66.
9. Зюкин Д. А., Пожидаева Н. А., Матушанская Е. Е. Организационно-экономические аспекты развития физической культуры и спорта в Российской Федерации // Иннов: электронный научный журнал. 2017. № 4. С. 28.
10. Иванова Ю. А. Реализация проектов в сфере физкультуры и спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства // Образовательные ресурсы и технологии. 2017. № 2. С. 14–17.
11. Корольков Е. П. Физическая культура и спорт России как перспективная система полного жизненного цикла по укреплению человеческого капитала // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. № 5. С. 138–142.
12. Котов А. И. Стратегия Санкт-Петербурга: курс на экономику знаний // Инновации. 2014. № 6. С. 28–33.
13. Круглов В. В. Проблемы и перспективы кодификации спортивного законодательства России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 165–176.
14. Мануйленко Э. В. Финансирование физической культуры и спорта в России // Инновации в науке, образовании и бизнесе : Труды XII Международной научной конференции. Калининград, 2014. С. 247–249.
15. Мельник Т. Е. Государственно-частное партнерство в области физической культуры и спорта // Журнал российского права. 2016. № 12. С. 133–141.
16. Перькова Е. Ю. Создание спортивной инфраструктуры как фактор социально-экономического развития сельских территорий // Карельский научный журнал. 2018. № 1. С. 154–157.
17. Перькова Е. Ю. Структура финансирования спортивной инфраструктуры, созданной в субъектах Российской Федерации // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. № 1. С. 215–218.
18. Перькова Е. Ю. Эффективность развития спортивной инфраструктуры по федеральным округам Российской Федерации // Иннов: электронный научный журнал. 2017. № 4. С. 39.
19. Сергеев А. А. Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в России // Интерактивная наука. 2016. № 10. С. 150–153.
20. Филонов В. И., Юдина А. В. Политический фактор в сфере большого спорта: теоретико-методологические аспекты // Вестник Поволжского института управления. 2018. Том 18. № 1. С. 106–112.
21. Черепов Е. А., Ненашева А. В. Современное состояние системы физического воспитания в России: основные проблемы и пути совершенствования // Человек. Спорт. Медицина. 2014. № 3. С. 5–18.
22. Croci O., Forster J. Sport and Politics: The Question of legitimacy of international sport organizations. Conference Papers — international studies association annual meeting. San-Diego, 2006. P. 1–21.
23. Jung Woo L., Maguire J. Global festivals through a national prism // int. rev. for the sociology of sport. 2009. N 44/1. P. 5–24.

24. *Kidane F.* Sport and Politics. Diplomacy of an Olympic Truce // *Olympic Review*. 1999. Vol. 26. N 28. P. 48–52.
25. *Tomlinson A.* Olympic spectacle: opening ceremonies and some Paradoxes of Globalization // London, Media, culture and society. 1996. Vol. 18. N 4. P. 583–602.

Об авторах:

Попов Филипп Константинович, магистрант факультета государственного и муниципально-го управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); philipp686@mail.ru

Палий Кристина Романовна, старший преподаватель кафедры правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); paly-design@yandex.ru

References

1. Ageevets V.U. To a question of the national idea of Russia // *Scientific notes of the University of P.F. Lesgaft [Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta]*. 2015. N 5. P. 9–13. (In rus)
2. Androsova G.A., Myakonkov V.B. Economic aspects of federal target programs of development of physical culture and sport // *Scientific notes of the University of P.F. Lesgaft [Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta]*. 2018. N 7. P. 14–18. (In rus)
3. Baranov V.N., Shustin B.N. Development of organizational problems of management of physical culture and sport in Russia // *Messenger of sports science [Vestnik sportivnoi nauki]*. 2014. N 5. P. 3–6. (In rus)
4. Berezantseva-Nizyaeva T.V. Economic and legal aspects of physical culture and sport // *Health — a basis of human potential: problems and ways of their decision [Zdorov'e — osnova chelovecheskogo potentsiala: problemy i puti ikh resheniya]*. 2016. N 1. P. 346–355. (In rus)
5. Bobrovsky E.A. Modernization of sports equipment of sports and improving complexes in a section of federal districts // *Karelian scientific journal [Karel'skii nauchnyi zhurnal]*. 2018. N 1. P. 192–194. (In rus)
6. Bobrovsky E.A. Development of sports infrastructure for activation of mass sport // *Karelian scientific journal [Karel'skii nauchnyi zhurnal]*. 2018. N 1. P. 101–104. (In rus)
7. Voronina V.T. Dynamics of development and financing of sports constructions in Russia // *Innovative online scientific journal [Innov: elektronnyi nauchnyi zhurnal]*. 2017. N 4. P. 20. (In rus)
8. Grigoriev V.I., Filippov S.S. The prospects of development of physical culture, sport and tourism of Russia based on public-private partnership // *Scientific notes of the University of P.F. Lesgaft [Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta]*. 2014. N 2. P. 60–66. (In rus)
9. Zyukin D.A., Pozhidaeva N.A., Matushanskaya E.E. Organizational and economic aspects of development of physical culture and sport in the Russian Federation // *Innovative online scientific journal [Innov: elektronnyi nauchnyi zhurnal]*. 2017. N 4. P. 28. (In rus)
10. Ivanova Yu. A. Implementation of projects in the sphere of physical culture and sport with use of mechanisms of public-private partnership // *Educational resources and technologies [Obrazovatel'nye resursy i tekhnologii]*. 2017. N 2. P. 14–17. (In rus)
11. Korolkov E.P. Physical culture and sport of Russia as the perspective system of full life cycle on strengthening of the human capital // *Scientific notes of the University of P.F. Lesgaft [Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta]*. 2018. N 5. Page 138–142. (In rus)
12. Kotov A.I. Strategy of St. Petersburg: a course on economy of knowledge // *Innovations [Innovatsii]*. 2014. N 6. P. 28–33. (In rus)
13. Kruglov V.V. Problems and prospects of codification of the sports legislation of Russia // *Law. Journal of Higher School of Economics [Pravo. Zhurnal Vyshei shkoly ekonomiki]*. 2017. N 4. P. 165–176. (In rus)
14. Manuylenko E.V. Financing of physical culture and sport in Russia // *Innovations in science, education and business: Works of the XII International scientific conference*. Kaliningrad, 2014. P. 247–249. (In rus)
15. Melnik T.E. Public-private partnership in the field of physical culture and sport // *Journal of Russian law [Zhurnal rossiiskogo prava]*. 2016. N 12. P. 133–141. (In rus)
16. Perkova E.Yu. Creation of sports infrastructure as factor of social and economic development of rural territories // *Karelian scientific journal [Karel'skii nauchnyi zhurnal]*. 2018. N 1. P. 154–157. (In rus)

17. Perkova E.Yu. Structure of financing of the sports infrastructure created in territorial subjects of the Russian Federation // *Azimuth of scientific research: economy and management [Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie]*. 2018. N 1. P. 215–218. (In rus)
18. Perkova E.Yu. Efficiency of development of sports infrastructure in federal districts of the Russian Federation // *Innovative online scientific journal [Innov: elektronnyi nauchnyi zhurnal]*. 2017. N 4. P. 39. (In rus)
19. Sergeev A. A. Problems and the prospects of development of physical culture and sport in Russia // *Interactive science [Interaktivnaya nauka]*. 2016. N 10. P. 150–153. (In rus)
20. Filonov V. I., Yudina A. V. Political factor in the sphere of big-time sports: theoretical and methodological aspects // *Bulletin of the Volga Region Institute of Management [Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya]*. 2018. V. 18. N 1. P. 106–112. (In rus)
21. Cherepov E. A., Nenasheva A. V. The current state of a system of physical training in Russia: main problems and ways of improvement // *Person. Sport. Medicine [Chelovek. Sport. Meditsina]*. 2014. N 3. P. 5–18. (In rus)
22. Croci O., Forster J. Sport and Politics: The Question of legitimacy of international sport organizations. Conference Papers — international studies association annual meeting. San-Diego, 2006. P. 1–21.
23. Jung Woo L., Maguire J. Global festivals through a national prism // *int. rev. for the sociology of sport*. 2009. N 44/1. P. 5–24.
24. Kidane F. Sport and Politics. Diplomacy of an Olympic Truce // *Olympic Review*. 1999. Vol. 26. N 28. P. 48–52.
25. Tomlinson A. Olympic spectacle: opening ceremonies and some Paradoxes of Globalization // *London, Media, culture and society*. 1996. Vol. 18. N 4. P. 583–602.

About the authors:

Philipp K. Popov, Master's student of Faculty of the State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation); philipp686@mail.ru

Kristina R. Paliy, Senior lecturer of the Chair of Law of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation); paly-design@yandex.ru